

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Каримова Нилуфар Иргашевна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович²,
Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна², Сабилов Мансурбек Аширбаевич³

¹ – *Ташкентский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан*

² - *Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр Педиатрии МЗ РУз, Республика Узбекистан*

³ - *Ургенчский филиал Ташкентского государственного медицинского
университета, Республика Узбекистан*

Аннотация. Целью нашего исследования явилось изучить характер клинических проявлений и факторы риска развития бронхиальной астмы (БА) у детей. Нами было обследовано 120 детей в возрасте от 5 до 15 лет с БА, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии и аллергологии. При БА средней и тяжёлой степени наблюдалось более длительное проявление одышки, пероральных хрипов, влажного кашля и влажных хрипов в легких, эмфизематозное расширение легких с обеих сторон с горизонтальным стоянием ребер. При наличии выраженного бронхоспазма были более выражены симптомы интоксикации, дыхательной недостаточности, что проявляется длительными клиническими признаками заболевания. Среди основных факторов риска развития БА можно выделить наследственную отягощённость, особенности питания матери в период беременности и лактации, ранний перевод ребенка на смешанное и искусственное вскармливание, неблагоприятное течение пери-, интранатального периодов и коморбидный фон.

Ключевые слова: бронхиальная астма, факторы риска, предикторы развития, дети.

БОЛАЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМАНИ РИВОЖЛАНИШИДА ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Каримова Нилуфар Иргашевна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович²,
Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна², Сабилов Мансурбек Аширбаевич³

¹-Тошкент Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси

²- Республика ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт
маркази, Ўзбекистон Республикаси

³-Тошкент Давлат тиббиёт университети Урганч филиали, Ўзбекистон
Республикаси

Аннотация. Тадқиқотимизнинг мақсади болаларда бронхиал астманинг (БА) клиник кўринишлар ва хавф омилларини ўрганиш эди. Тадқиқот пульмонология ва аллергология бўлимида стационар даволанаётган астма билан касалланган 120 ёшдан 5 ёшгача бўлган 15 бола қатнашди. Ўрта-оғир ва оғир астмада нафас қисилиши, перорал хириллашлар, нам йўтал ва ўпкада нам хириллаш, горизонтал қовурға ҳолати билан ўпканинг эмфизематоз кенгайиши узоқроқ намоён бўлди. Оғир бронхоспазм мавжуд бўлганда, интоксикация ва нафас олиш етишмовчилиги белгилари янада аниқроқ бўлди, бу касалликнинг узоқ муддатли клиник белгилари билан намоён бўлади. Астма ривожланишининг асосий хавф омиллари орасида ирсий мойиллик, ҳомиладорлик ва лактация даврида онанинг овқатланиши, болани аралаш ва сунъий озиқлантиришга эрта ўтказиш, пери-, интранатал даврларнинг ноўғай кечиши ва хамроҳ фон касалликлар мавжудлиги.

Калит сўзлар: бронхиал астма, хавф омиллари, ривожланишни предикторлари, болалар.

MODERN ASPECTS OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN

**Karimova Nilufar Irgashevna¹, Shamsiev Furkat Mukhitdinovich²,
Fayzullayeva Nargiza Khusnutdinovna², Sabirov Mansurbek Ashirbayevich³**

¹ – Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

*²- Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics,
Republic of Uzbekistan*

³- Urgench Branch of Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

Abstract. The purpose of our study was to study the nature of clinical manifestations and risk factors for bronchial asthma (BA) in children. We examined 120 children aged 5 to 15 years with asthma who were undergoing inpatient treatment in the Department of Pulmonology and Allergology. In moderate and severe asthma, there was a longer manifestation of shortness of breath, oral wheezing, wet cough and wet wheezing in the lungs, emphysematous lung enlargement on both sides with horizontal rib position. In the presence of severe bronchospasm, the symptoms of intoxication and respiratory failure were more pronounced, which is manifested by long-term clinical signs of the disease. Among the main risk factors for the development of asthma are hereditary burden, maternal nutrition during pregnancy and lactation, early transfer of the child to mixed and artificial feeding, unfavorable course of peri-, intranatal periods and comorbid background.

Keywords: bronchial asthma, risk factors, predictors of development, children.

Введение. Бронхиальная астма (БА) – одна из наиболее распространенных хронических патологий детского возраста и занимает видное место в структуре аллергических заболеваний, удельный вес которого среди прочих аллергических заболеваний составляет до 50-70% [1,5]. Распространенность БА в мире, по данным ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in

Childhood) (2016) и ECRHS (European Community Respiratory Health Survey), достигает 10-15% из них детей – до 150 млн. Распространенность БА среди детского населения, по данным эпидемиологических исследований, достигает в среднем 5- 10% (в США 6-8%) [2,4]. В Узбекистане БА признана наиболее частой хронической патологией легких у детей, она занимает 5%. За 2015 г. летальность от БА в мире составила 0,4 млн. человек, за 25 лет летальность снизилась на 26,7%, но возросла заболеваемость. У 70% детей с БА легкое течение, около 25% - средней тяжести и у 5% - тяжелое. Большинству больных диагноз выносят на 2–6 лет позже начала заболевания, что ухудшает ее течение. Наследственность БА неоспорима, кровные родственники половины пациентов БА имеют аллергические патологии и БА. Риск возникновения аллергии в семье без аллергической наследственности равен 20%, возрастает до 50% если в семье один родитель – аллергик и до 75%, если оба родителя аллергики [3,6].

Цель работы. Изучить характер клинических проявлений и факторы риска развития бронхиальной астмы у детей

Материалы и методы. Нами было обследовано 120 детей в возрасте от 5 до 15 лет с БА, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз и аллергологии. Из них у 35,8% (43) больных диагностирована БА легкой персистирующей формы, у 35% (42) детей - БА среднетяжёлой персистирующей формы, у 29,6% (35) детей - БА тяжёлой персистирующей формы. Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей того же возраста.

Результаты и их обсуждение. На тяжесть течения и исходы БА существенное влияние оказывает своевременность госпитализации и оказание врачебной помощи. Следует отметить, что больные поступали на лечение и обследование в различные сроки от начала заболевания. Анализируя эти показатели, мы выявили, что больные в основном поступали на 3-5 день заболевания 62 (51,6%) после безуспешного лечения на дому. Известно, что

важными факторами, определяющими состояние здоровья ребенка и его развитие, являются особенности акушерского анамнеза, состояние ребенка при рождении и его развитие до наступления настоящего заболевания. Анализируя полную информацию по анамнезу обследованных детей, мы выделили факторы риска, которые встречались у них наиболее часто (табл. 1.). Как следует из таблицы, большинство больных БА 59 (49,2%) родились от первой беременности, от II-III беременностей в 45 (37,5%) случаев, от IV и более – 14 (11,6%) детей. У 104 (86,6%) наблюдаемых матерей обследованных больных БА были различные осложнения беременности. 96 (80,0%) матерей отмечали ОРИ во время беременности. В период беременности констатирована легкая или средне - тяжелая форма анемии у матерей больных БА у 99 (82,5%). Недоношенность и рождение в асфиксии встречались у 9 (7,2%) и 26 (21,6%) соответственно. Нами зафиксированы перинатальные и интранатальные патологические симптомы у детей, как факторов риска, оказывающие влияние на развитие БА. Как следует из таблицы, факторный анализ показал, что наиболее высокий риск возникновения БА возможен при наличии осложнения течения беременности (RR=1,05; OR=5,08), перенесенных заболеваний во время беременности (RR=1,6; OR=4,2) и искусственного вскармливания ребёнка (RR=1,7; OR=2,6).

Таблица 1.

Факторный анализ риска вероятности развития БА у обследованных детей, (OR; RR)

Факторы риска	Практически и здоровые n=20		БА n=120		P	OR	RR
	абс	%	абс	%			
Родились от: I беременности	8	40,0	58	49,1	>0,05	0,91	0,95

II -III беременности	9	45,0	45	37,5	>0,05	0,55	0,8
IV и более беремен.	3	15,0	14	11,6	>0,05	0,7	0,86
Осложнения течения настоящей беремен.: токсикозы I-II-й половины	9	45,0	104	86,6	>0,05	5,08	1,05
Анемия I-II степени	17	85,0	100	83,3	>0,05	0,87	0,98
Заболевания матери во время беремен: ОРИ	8	40,0	96	80,0	>0,05	4,28	1,66
Патологическое течение родов	6	30,0	48	40,0	<0,01	1,69	1,41
Родились: недоношенными	3	15,0	8	6,6	<0,01	0,34	0,72
в асфиксии	6	30,0	26	21,6	<0,01	0,64	0,72
Питание до года: - естественное	13	65,0	56	46,6	<0,01	0,55	0,78
- искусственное	2	10,0	28	23,3	>0,05	2,64	1,71
- смешанное	5	25,0	42	35,0	>0,05	1,8	1,52

В формировании БА большое значение придается наследственной предрасположенности. В связи с этим мы подробно изучили анамнез 120 семей наблюдавшихся нами групп. Выявленные формы аллергических заболеваний суммированы в таблице 2. Наследственная отягощенность аллергического фона у детей с БА фиксировалась в 2 раза чаще. Аллергические заболевания отмечались у 78,3% (94) матерей и у 38,3% (96) отцов. В целом у наблюдавшихся детей удалось выявить наследственную отягощенность по аллергическим заболеваниям, причем чаще по материнской линии, которая составила 45,0% (54), чем со стороны отца 40,0% (48). У некоторых детей отмечалась двусторонняя наследственная отягощенность аллергическими

заболеваниями 31,6% (38). Также был выявлен факт курения родителей при ребенке у 63,0% (75).

Таблица 2.

Роль наследственной отягощенности по аллергическим заболеваниям у обследованных детей, (OR; RR)

Анализируемые показатели	Практически здоровые		БА n= 120		P	OR	RR
	абс.	%	абс.	%			
Аллергическая отягощённость у матери	7	35,0	94	78,3	>0,01	2,93	1,63
Аллергическая отягощённость у отца	3	15,0	46	38,3	>0,01	3,65	2,38
Двусторонняя отягощенность	2	10,0	38	31,6	>0,01	1,22	2,33
По линии матери	5	25,0	54	45,0	>0,01	2,65	1,03
По линии отца	4	20,0	48	40,0	>0,01	1,78	1,25
Курение родителей	7	35,0	75	62,5	>0,01	2,02	1,47

Факторный анализ наследственной отягощенности показал, что наиболее высокий риск возникновения БА возникает при наличии аллергических заболеваний у родителей (RR=2,3; OR=3,6) и курения родителей (RR=1,4; OR=2,05).

На тяжесть обследованных больных существенное влияние оказывает неблагоприятный преморбидный фон и сопутствующая патология. Так у детей с БА было выявлено: анемия I-II степени у 72,5% (87), остаточные явления рахита у 45,8% (55) и атопический дерматит у 70,0% (84). Из сопутствующей патологии заболевания ЛОР органов установлены у 83,3% (100) больных с БА. У больных БА у 54 (83,1%) обследуемых наблюдались заболевания ЛОР органов, у 30,0% (25) БЭНП, у 12,5% (15) избыточный вес.

Факторный анализ фонового состояния и сопутствующей патологии показал, что наиболее высокий риск возникновения БА возможен при наличии остаточных явлений рахита (RR=1,8; OR=2,6), атопического дерматита (RR=2,04; OR=8,6), заболеваний ЛОР-органов (RR=1,5; OR=2,9) (табл. 3.)

Таблица 3.

Факторный анализ фонового состояния и сопутствующей патологии у обследованных детей, (OR; RR)

Фоновые заболевания	Практически здоровые n=20		БА n= 120		P	OR	RR
	абс	%	абс	%			
Анемия I-II	8	40,0	87	72,5	>0,01	1,03	0,25
Остаточные явления рахита	15	25,0	55	45,8	>0,01	2,57	1,85
Атопический дерматит	2	10,0	84	70,0	>0,01	8,65	2,04
Избыточный вес	4	20,0	15	12,5	>0,01	1,6	1,42
БЭНП	3	15,0	18	27,6	>0,01	1,71	1,5
Заболевания ЛОР органов	5	25,0	100	83,3	>0,01	2,9	1,5

Представленные данные еще раз подтверждают, что дети с различной степенью выраженности фоновых состояний и сопутствующей патологией являются группой риска по развитию БА.

Основными жалобами родителей всех больных детей при госпитализации были кашель с преимущественно слизистой мокротой, зачастую при пробуждении и одышку, снижение аппетита у 90,0% (108), вялость у 93,3% (112), приступы удушья у 80,0% (96), пероральных хрипов у 80,0% (96), потливость у 50,0% (60) и головная боль у 45,0% (54) больных.

Ведущим клиническим проявлением БА у всех больных 120 (100%) была одышка экспираторного характера с участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры с частотой дыхания в возрасте до 8 года выше 45 в 1 минуту, и старше 10 года выше 48 в 1 минуту. Продолжительность одышки составляла $4,2 \pm 0,2$ суток. Признаки гипоксии (цианоз носогубного треугольника) фиксировали у 49,1% (59) больных продолжительностью $5,5 \pm 0,3$ суток. Пероральные хрипы наблюдались у всех детей больных БА (100%), продолжительность их составила $5,2 \pm 0,2$ суток. Перкуторные изменения в легких отмечались у 51 пациента и составили 43,1%. Аускультативно выслушивалось жесткое дыхание 70 больных с БА, а это 58,3%, выслушивались разнокалиберные влажные хрипы, продолжительность их составила 6-7 суток. У 50 больных прослушивались свистящие хрипы сухого характера (41,7%), продолжительность которых составила $6,5 \pm 0,3$ суток. По данным рентгенологических исследований органов дыхания, у большинства больных, поступивших в первые дни заболевания, констатировали эмфизематозное расширение легких с обеих сторон с горизонтальным стоянием ребер у 60%, выраженный сосудистый рисунок 49,2%, у всех больных зафиксированы инфильтративные усиленные изменения в корнях легких с признаками деструкции их рентгеноморфологической структуры.

Выводы. На основании полученных результатов можно заключить, что при БА средней и тяжелой степени наблюдается более длительное проявление одышки, пероральных хрипов, влажного кашля и влажных хрипов в легких, эмфизематозное расширение легких с обеих сторон с горизонтальным стоянием ребер. При наличии выраженного бронхоспазма были более выражены симптомы интоксикации, дыхательной недостаточности, что проявляется длительными клиническими признаками заболевания. Среди основных факторов риска развития БА можно выделить наследственную отягощенность, особенности питания матери в период беременности и лактации, ранний

перевод ребенка на смешанное и искусственное вскармливание, неблагоприятное течение пери-, интранатального периодов и коморбидный фон.

Литература

1. Балаболкин И.И. Бронхиальная астма у детей // М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агенство». – 2020. – 144 с.
2. Геппе Н.А. Актуальность проблемы бронхиальной астмы у детей // Педиатрия. — 2022. — Т. 91, №3. — С. 76—82.
3. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (перевод 2020 г.) // Пер. с англ. под ред. А.С. Белевского. – Москва: Российское респираторное общество. -2022. – 148 с.
4. Желенина Л.А. Роль перинатальных факторов риска в формировании различных фенотипов бронхиальной астмы у детей: Тезисы XV Российского конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" с международным участием // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2021. - Том 61 №4. - С. 141
5. Жукова О. В. Концепция факторов риска в оценке влияния "атипичных" возбудителей на формирование бронхиальной астмы у детей с острым и рецидивирующим обструктивным бронхитом: научное издание // Российский медицинский журнал. - 2020. - Том 22; №2P220162. - С. 77-81.
6. Лебеденко А. А. Особенности клинического течения бронхиальной астмы у детей различного возраста // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – №. 7(2). – С. 198-200.
7. GINA 2020 Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. - The Global Initiative of Asthma. – 2023 - [URL:https://ginasthma.org/download/832/](https://ginasthma.org/download/832/)
8. Weinmayr G., Weiland S. K., Björkstén B. Atopic sensitization and the international variation of asthma symptom prevalence in children // Care Med. – 2017. – Vol. 176, № 6. – P. 565-574